

maandblad voor accountancy en bedrijfshuishoudkunde

21e jaargang februari 1947 no. 2

INHOUD:

<i>Wetsontwerp Belastingherziening 1946</i>	blz.	42
<i>door Drs. J. Modderaar</i>		
<i>Het Herziene Reglement van Arbeid van het Nederlandsch Instituut van Accountants</i>	blz.	49
<i>door Drs. S. C. Bakkenist</i>		
<i>Het oude Reglement van Arbeid Het nieuwe Reglement van Arbeid</i>		
<i>Accountant en Actuaris</i>	blz.	58
<i>door R. Zaalberg van Zelst met naschrift van de Redactie</i>		
<i>Psychotechnigitus</i>	blz.	62
<i>door Dr. J. F. Haccou</i>		
<i>De externe controle bij banken</i>	blz.	65
<i>door H. J. Hebly met naschrift van M. C. Wintersteijn</i>		
<i>Rubriek „Nieuws inzake wetgeving, resoluties en beslissingen op het gebied der belastingen”</i>	blz.	69
<i>Belastingontduiking of geoorloofd ontgaan van belasting?</i> <i>door Mr. Dr. E. Tekenbroek</i>		
<i>Ingekomen boeken</i>	blz.	70
<i>Repertorium van tijdschriften op het gebied van accountancy en bedrijfshuishoudkunde</i>	blz.	70
<i>Boekenrepertorium</i>	blz.	75